

16^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
4-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
BOOK OF ABSTRACTS

Αθήνα 2023

Από τον αμπελώνα στο ποτήρι: επίδραση της αζωτούχου λίπανσης και του παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP στον κύκλο του αζώτου στο έδαφος, στην θρέψη του φυτού, και στην χημική σύσταση γλεύκους & οίνου για την ποικιλία Σαββατιανό.

Τσιγκιά Μ.¹, Λεβέντης Γ.¹, Σαπλαούρα Π.¹, Μηλιόρδος Δ.Ε.², Ζαφειρίου Ι.¹, Κοντουδάκης Ν.^{2,3}, Κοτσερίδης Γ.², Οικαλιώτης Κ.¹, Μάσσας Ι.¹

¹Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

²Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Εργαστήριο Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών

³Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας

Περίληψη: Στα γεωργικά οικοσυστήματα οι αυξημένες εισροές αζώτου (N) δεσμεύονται από την φυτική βιομάζα σε ποσοστά που σπάνια ξεπερνούν του 60-70%, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να απομακρυνθεί από το έδαφος, κυρίως ως νιτρικά ιόντα, προκαλώντας απώλειες N και ρύπανση. Οι παρεμποδιστές νιτροποίησης, όπως το DMPP, μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο αυτών των απωλειών και στην αύξηση της διαθεσιμότητας του N προς το φυτό. Η άμπελος αποτελεί ένα σημαντικό φυτό σε παγκόσμια κλίμακα, και ιδιαίτερα στην χώρα μας, και η καλλιέργειά της έχει μεγάλες ανάγκες σε θρεπτικά, ιδίως άζωτο. Σε πείραμα που διεξήχθη σε αμπελώνα, εφαρμόστηκαν τέσσερις διαφορετικές μεταχειρίσεις, δυο (NH₄)₂SO₄-N (με ή χωρίς DMPP) και δυο μάρτυρες (καθόλου λίπανση και μόνο DMPP). Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή και με διάρκεια παρεμποδιστική δράση του DMPP στην νιτροποίηση αλλά και αύξηση του διαθέσιμου φωσφόρου στο έδαφος. Η εφαρμογή N+DMPP βελτίωσε την θρέψη, παραγωγικότητα και την απόδοση του αμπελιού, ενώ η ποιότητα των παραγόμενων οίνων κρίνεται ελαφρώς βελτιωμένη.

Λέξεις-Κλειδιά: κύκλος αζώτου; παρεμποδιστής νιτροποίησης DMPP; θρέψη φυτού; γλυκό-οινό-γραφικές ιδιότητες; *Vitis vinifera* L. Σαββατιανό

From vineyard to the glass: the impact of nitrogen fertilization and the nitrification inhibitor DMPP on the nitrogen cycle in the soil, plant nutrition, and the chemical composition of grape and wine of the Savvatiano variety.

Tsiknia M.¹, Leventis G.¹, Saplaoura P.¹, Miliordos D.E.², Zafeiriou I.¹, Kontoudakis N.^{2,3}, Kotseridis Y.², Ehaliotis C.¹, Massas I.¹

¹ Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources and Agricultural Engineering, Soil Science and Agricultural Chemistry Lab

² Agricultural University of Athens. Department of Food Science and Human Nutrition, Laboratory of Enology and Alcoholic Drinks

³ International Hellenic University, Department of Agricultural Biotechnology and Oenology

Abstract: In agricultural ecosystems, increased nitrogen (N) inputs are sequestered by plant biomass to an extent that rarely exceeds 60-70%, while the rest can be lost from the soil, primarily as nitrate ions, causing N losses and pollution. Nitrification inhibitors, such as DMPP, can help control these losses and increase the availability of N to the plant. Grapevine is an important plant on a global scale, particularly in our country, and its cultivation has significant nutritional needs, especially for nitrogen. In an experiment conducted in a vineyard, four different treatments were applied, two (NH₄)₂SO₄-N (with or without DMPP) and two controls (no fertilization and DMPP only). The results showed a strong and long-lasting inhibitory effect of DMPP on nitrification, as well as an increase in available phosphorus in the soil. The application of N+DMPP improved plant nutrition, productivity, and vineyard performance, while the quality of the resulting wines was slightly improved.

Keywords: nitrogen cycle; nitrification inhibitor DMPP; plant nutrition; grape and wine chemical properties; *Vitis vinifera* L. Savvatiano.